

Transformasi Tujuan Pembangunan untuk Dunia yang Lebih Berkelanjutan

Dewi Cahyo Wulan Anggoro¹, Andini Tyas Rahmadani², Christina Putri Rakasiwi³, Silvia Putri Fellany⁴

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, dewicahyo.2023@student.uny.ac.id

²Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, andinityas.2023@student.uny.ac.id

³Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, christinaputri.2023@student.uny.ac.id

⁴Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, silviaputri.2023@student.uny.ac.id

Abstrak

Transisi dari Millennium Development Goals (MDGs) ke Sustainable Development Goals (SDGs) mencerminkan peralihan paradigma pembangunan global dari pendekatan sektoral menuju model yang lebih integratif, partisipatif, dan berkelanjutan. MDGs yang diterapkan pada periode 2000–2015 telah mendorong kemajuan dalam bidang pendidikan, perawatan kesehatan dan pengentasan kemiskinan, namun dinilai kurang inklusif dan terbatas pada konteks negara berkembang. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, SDGs diluncurkan pada tahun 2015 dengan cakupan 17 tujuan dan 232 indikator yang bersifat universal dan saling terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan antara indikator MDGs dan SDGs secara terperinci, mengidentifikasi indikator yang tidak berlanjut maupun indikator baru dalam SDGs, serta menelaah implikasinya terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi literatur, yang merujuk pada dokumen nasional juga global seperti laporan Bappenas, SMERU, Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), dan Organisasi kesehatan Dunia (WHO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDGs mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan inklusif, mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, energi bersih, ketimpangan, dan kelembagaan yang tidak tercakup dalam MDGs. Sementara itu, beberapa indikator MDGs seperti proporsi anak yatim karena AIDS atau tarif telekomunikasi dihapus dalam SDGs. Di Indonesia, peralihan ini telah direspons melalui integrasi SDGs ke dalam RPJMN dan peta jalan pembangunan berkelanjutan lintas sektor.

Kata kunci: MDGs, SDGs, indikator pembangunan, kebijakan pembangunan, Indonesia

Transforming Development Goals for a More Sustainable World

Abstract

The transition from the Millennium Development Goals (MDGs) to the Sustainable Development Goals (SDGs) reflects a shift in the global development paradigm from a sectoral approach to a more integrative, participatory, and sustainable model. The MDGs implemented in the 2000–2015 period have encouraged progress in the fields of education, health care and poverty alleviation, but are considered less inclusive and limited to the context of developing countries. In response to these challenges, the SDGs were launched in 2015 with a scope of 17 goals and 232 indicators that are universal and integrated. This study aims to examine the comparison between MDGs and SDGs indicators in detail, identify discontinuous indicators and new indicators in the SDGs, and examine their implications for development policies in Indonesia. This study employs a descriptive-analytical method using a literature review approach, referring to both national and global documents such as reports from Bappenas, SMERU, the United Nations (UN), and the World Health Organization (WHO). The results show that the SDGs adopt a broader and more inclusive approach, covering

issues such as climate change, clean energy, inequality, and institutions that are not covered in the MDGs. Meanwhile, several MDG indicators such as the proportion of orphans due to AIDS or telecommunication rates are removed in the SDGs. In Indonesia, this shift has been responded to through the integration of the SDGs into the RPJMN and the cross-sectoral sustainable development roadmap.

Keywords: *MDGs, SDGs, development indicators, development policies, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2000, PBB menetapkan delapan tujuan untuk Millenium Development Goals (MDGs). Tujuan-tujuan ini termasuk menghapus kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mencapai pendidikan dasar yang universal, mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi angka kematian anak, memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kerja sama skala global dengan negara-negara lain untuk membangun. Dengan dilengkapi 48 indikator, tujuan tadi digunakan untuk mengukur kemajuan secara kuantitatif dan memastikan pencapaian target yang terukur. Meskipun MDGs berhasil menurunkan jumlah angka kemiskinan serta meningkatkan akses terhadap pendidikan, namun mereka kurang memperhatikan masalah kesenjangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Karena adanya keterbatasan inilah pembangunan global memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dan ekspansi dari MDGs sebelumnya. SDGs mencakup 17 tujuan, termasuk pengurangan dan penghapusan kemiskinan dan kelaparan, kesetaraan gender, peningkatan kesehatan dan pendidikan, penyediaan energi dan air bersih, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pekerjaan layak, dan inovasi industri. Transisi dari MDGs ke SDGs membawa dampak besar terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan global. Agenda ini mendorong integrasi kebijakan lintas sektor dan mendorong investasi yang berkelanjutan, serta menuntut peran aktif dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, memahami pergeseran paradigma dari MDGs ke SDGs menjadi penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan pembangunan yang ada saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai transformasi dari Millennium Development Goals (MDGs) ke Sustainable Development Goals (SDGs) dalam konteks pembangunan global. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejarah, konsep, dan tujuan utama dari MDGs dan SDGs periode 2015–2030; menganalisis perbedaan pengembangan antara MDGs dan SDGs; mengidentifikasi indikator MDGs dan SDGs; memahami perbedaan fokus geografis antara indikator MDGs dan SDGs, membandingkan indikator apa saja yang hilang di MDGs dan baru muncul di SDGs; memahami kesulitan yang dihadapi dalam penerapan MDGs dan SDGs; serta mencari tahu perubahan apa saja yang terjadi dari penerapan transisi tersebut terhadap kebijakan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana transisi dari Millennium Development Goals (MDGs) ke Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan pengaruh terhadap kebijakan pembangunan negara Indonesia. Objek penelitian ini berfokus pada kebijakan dan program pemerintah yang telah diterapkan di Indonesia untuk mencapai target SDGs. Data dikumpulkan melalui studi literatur. Selain itu, data sekunder diperoleh dari publikasi akademik, laporan resmi

pemerintah, serta laporan lembaga internasional seperti PBB dan Bank Dunia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis konten (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pergeseran arah kebijakan, serta tantangan dan peluang yang muncul dari transisi MDGs ke SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah, Konsep dan Tujuan Utama MDGs dan SDGs Periode 2015-2030

Millennium Development Goals (MDGs) terdiri dari delapan tujuan utama yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicapai hingga tahun 2015. Program ini menggabungkan upaya bersama negara-negara di dunia untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan dan merata dengan dilengkapi 48 indikator sebagai tolak ukur tercapainya setiap tujuan secara lebih spesifik dan terukur. Tujuan pertama adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan ekstrem dengan cara mengurangi rasio penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan mengalami kekurangan pangan. Tujuan kedua adalah untuk mencapai pendidikan dasar universal, yaitu memastikan semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan ketiga yaitu menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Tujuan keempat adalah mengurangi/menurunkan angka kematian anak dibawah usia lima tahun melalui peningkatan pelayanan kesehatan gizi.

Tujuan kelima berfokus pada peningkatan kesehatan ibu, termasuk penurunan angka kematian ibu saat melahirkan serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, Tujuan keenam adalah memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya melalui pencegahan dan pengobatan yang efektif. Tujuan ketujuh menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), akses terhadap air bersih, serta sanitasi. Terakhir, tujuan kedelapan adalah membangun kemitraan global untuk pembangunan melalui kerja sama internasional dalam bidang perdagangan, teknologi, bantuan pembangunan, serta akses obat-obat dan informasi.

Berbeda dengan MDGs yang terdiri dari 8 tujuan dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan dan masalah sosial dasar, Sustainable Development Goals (SDGs) memperluas cakupan tujuan menjadi 17 dan 231 indikator resmi yang lebih komprehensif dan holistik. Konsep SDGs juga menekankan integrasi dan keterkaitan antara tujuan-tujuannya sehingga pencapaian di satu bidang dapat saling mendukung bidang lain. Berbeda dengan MDGs yang lebih berfokus pada target-target spesifik di negara berkembang, SDGs mengajak semua negara untuk bekerja sama secara global dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan berkelanjutan.

Adapun 17 tujuan SDGs di atas meliputi: mengurangi segala bentuk kemiskinan, mengakhiri kelaparan, memastikan kesehatan dan kesejahteraan, menyediakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, mencapai kesetaraan gender, menyediakan air bersih serta sanitasi, memastikan akses energi yang terjangkau serta bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak, membangun industri, inovasi, infrastruktur, mengurangi ketimpangan, membuat kota dan juga pembangunan pemukiman masyarakat menjadi inklusif dan berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mengambil aksi terhadap perubahan iklim, melestarikan kehidupan di bawah air dan di darat, mempromosikan kedamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan cakupan yang luas ini, SDGs bertujuan menjawab tantangan pembangunan yang kompleks secara menyeluruh.

B. Perbedaan Pengembangan MDGs dengan SDGs

Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan dua kerangka kerja global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengarahkan pembangunan internasional. Keduanya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan keberlanjutan lingkungan, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam proses pengembangannya, ruang lingkup, dan pendekatan pelaksanaannya.

1. Proses Penyusunan

MDGs disusun pada tahun 2000 berdasarkan hasil Deklarasi Milenium dan merupakan bentuk kesepakatan global untuk menangani permasalahan kemiskinan dan pembangunan dasar di negara berkembang. Proses penyusunannya lebih bersifat top-down, yaitu disusun oleh kelompok ahli dan institusi internasional, terutama dari negara maju. Keterlibatan negara berkembang dan masyarakat sipil relatif terbatas. Oleh karena itu, beberapa pihak mengkritik bahwa MDGs kurang mencerminkan kebutuhan spesifik dan konteks lokal di berbagai belahan dunia. Sementara itu, SDGs yang diluncurkan pada tahun 2015, merupakan hasil dari proses yang lebih inklusif dan partisipatif, yang melibatkan pemerintah dari seluruh dunia, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan warga global. Melalui proses konsultasi terbuka seperti My World Survey, lebih dari 7 juta suara dari berbagai lapisan masyarakat ikut berkontribusi dalam pembentukan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini. Hal ini membuat SDGs lebih representatif dan adaptif terhadap kebutuhan global yang kompleks dan saling terkait.

2. Ruang Lingkup dan Tujuan

MDGs terdiri dari 8 tujuan dan 21 target dimana fokus utamanya terdapat pada pengentasan kemiskinan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, kesehatan ibu dan juga anak, serta pengurangan maupun penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Fokus ini memang penting, namun terbatas pada pembangunan sosial dan lebih diarahkan pada bantuan dari negara maju ke negara berkembang. Sebaliknya, SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang meliputi dimensi ekonomi, sosial dan juga lingkungan secara seimbang. SDGs menargetkan negara berkembang dan berlaku pula bagi semua negara (*universal*). Dengan pendekatan ini, SDGs mendorong semua pihak, termasuk negara maju, untuk turut serta memperbaiki pola konsumsi, mengurangi ketimpangan, serta melindungi lingkungan secara kolektif.

3. Pendekatan dan Prinsip Pelaksanaan

MDGs menekankan pada pencapaian target-target kuantitatif dengan tenggat waktu tertentu, namun seringkali tidak menyentuh akar penyebab dari masalah pembangunan seperti ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. SDGs hadir dengan pendekatan yang lebih holistik dan transformatif, serta mengedepankan prinsip "*No One Left Behind*" (Tidak ada seorangpun yang ditinggalkan), yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan inklusivitas. Selain itu, SDGs lebih menekankan pada tanggung jawab bersama dan kerja sama lintas sektor. Negara-negara diberi fleksibilitas untuk menyesuaikan target dengan konteks nasional masing-masing, dan pelaksanaan SDGs juga melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam pemantauan dan evaluasinya.

C. Indikator MDGs & SDGs

1. Indikator MDGs

Tabel 1.1 48 Indikator Millennium Development Goals (MDGs)

Goal MDGs	Indikator MDGs	
Goal 1 Eradicate Extreme Poverty and Hunger	1.1	Proporsi penduduk hidup < US\$1 per hari.
	1.2	Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan nasional.
	1.3	Rasio ketimpangan konsumsi 20% terbawah terhadap 20% teratas.
	1.4	Pangsa penduduk dalam pekerjaan yang mandiri.
	1.5	Proporsi anak di bawah usia 5 tahun dengan berat badan di bawah normal.
	1.6	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah kebutuhan minimum.
Goal 2 Achieve Universal Primary Education	2.1	Angka partisipasi murni di SD.
	2.2	Angka penyelesaian SD.
	2.3	Angka melek huruf kelompok usia 15–24 tahun.
Goal 3 Promote Gender Equality and Empower Women	3.1	Rasio anak perempuan/laki-laki di SD, SMP, SMA.
	3.2	Rasio literasi gender usia 15–24 tahun.
	3.3	Proporsi perempuan pada pekerjaan non-pertanian.
	3.4	Proporsi kursi parlemen yang diisi oleh perempuan.
Goal 4 Reduce Child Mortality	4.1	Angka Kematian Balita (AKB) Angka Kematian Bayi.
	4.2	Proporsi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak.
Goal 5 Improve Maternal Health	5.1	Angka kematian ibu.
	5.2	Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.
Goal 6 Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases	6.1	Prevalensi HIV pada usia 15–24 tahun.
	6.2	Proporsi penggunaan kondom pada hubungan berisiko.
	6.3	Proporsi populasi usia 15–24 yang memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS.
	6.4	Jumlah anak yatim disebabkan AIDS.
	6.5	Tingkat penyebaran dan angka kematian malaria.
	6.6	Rasio anak tidur pakai kelambu.
	6.7	Prevalensi dan angka kematian tuberkulosis..
	6.8	Angka keberhasilan pengobatan TBC.
Goal 7 Ensure Environmental Sustainability	7.1	Rasio luas hutan terhadap luas daratan.
	7.2	Konsumsi energi bersih.
	7.3	Emisi CO2 per kapita.
	7.4	Proporsi area air yang dilindungi.
	7.5	Proporsi penduduk dengan akses air minum layak.
	7.6	Proporsi penduduk dengan akses sanitasi dasar.
	7.7	Proporsi penduduk tinggal di kawasan kumuh.
Goal 8 Develop a Global Partnership for Development	8.1	Total bantuan pembangunan resmi (ODA).
	8.2	Akses negara berkembang terhadap pasar ekspor negara maju.
	8.3	Utang luar negeri berkelanjutan.
	8.4	Tarif telekomunikasi/akses Internet.
	8.5	Ketersediaan obat-obatan penting.
	8.6	Ketersediaan teknologi dan kerja sama global.

2. Indikator baru dalam SDGs

Tabel 1.2 Indikator baru dalam SDGs

Goal SDGs	Indikator SDGs
Goal 1: No Poverty	Jumlah penduduk miskin (nasional dan ekstrem), cakupan jaminan sosial, akses aset produktif.
Goal 2: Zero Hunger	Prevalensi stunting, wasting, undernourishment, produktivitas pertanian kecil.
Goal 3: Good Health and Well-being	AKB, AKI, kematian akibat NCDs, cakupan imunisasi, kecelakaan lalu lintas, kesehatan mental.
Goal 4: Quality Education	Partisipasi PAUD, kelulusan, literasi numerasi, pendidikan vokasi, pelatihan guru.
Goal 5: Gender Equality	Kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, partisipasi perempuan, hak waris, kerja tak dibayar.
Goal 6: Clean Water and Sanitation	Akses air bersih dan sanitasi yang layak, kualitas air, efisiensi penggunaan air.
Goal 7: Affordable and Clean Energy	Akses listrik, energi terbarukan, efisiensi energi.
Goal 8: Decent Work and Economic Growth	Pertumbuhan PDB, pengangguran muda, pekerja informal, produktivitas tenaga kerja.
Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure	Jalan, infrastruktur, R&D, paten, akses teknologi, konektivitas digital.
Goal 10: Reduced Inequality	Ketimpangan pengeluaran, diskriminasi, remittance migrant, inklusi sosial dan keuangan.
Goal 11: Sustainable Cities and Communities	Permukiman layak, transportasi publik, kualitas udara, zona terbuka hijau, pengelolaan risiko bencana.
Goal 12: Responsible Consumption and Production	Jejak konsumsi, limbah makanan, penggunaan bahan kimia, daur ulang.
Goal 13: Climate Action	Adaptasi iklim nasional, emisi karbon, pendidikan perubahan iklim.
Goal 14: Life Below Water	Overfishing, ekosistem laut, pencemaran laut, pengasaman laut.
Goal 15: Life on Land	Deforestasi, degradasi tanah, spesies terancam punah, lahan konservasi.
Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions	Kekerasan, korupsi, akses keadilan, kebebasan berpendapat, partisipasi politik.
Goal 17: Partnerships for the Goals	ODA, transfer teknologi, statistik pembangunan, kapasitas institusi, kerja sama Selatan-Selatan.

D. Perbedaan Fokus Geografis berdasarkan Indikator MDGs dan SDGs

Tabel 1.3 Perbedaan fokus Geografis berdasarkan Indikator MDGs dan SDGs

Indikator	Fokus Geografis MDGs	Fokus Geografis SDGs	Penjelasan
Kemiskinan	Negara berkembang, terutama Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan.	Global, berlaku di semua negara (baik maju maupun berkembang).	MDGs menargetkan negara dengan kemiskinan ekstrem, sedangkan SDGs menuntut semua negara menangani kemiskinan relatif dan multidimensi.
Kelaparan	Negara rawan pangan di Afrika dan Asia	Global, mencakup ketahanan pangan berkelanjutan dan gizi seimbang	SDGs menambahkan dimensi pertanian berkelanjutan, bukan sekadar ketersediaan pangan.
Pendidikan	Akses dasar di negara berkembang (terutama anak-anak SD).	Akses universal dan pendidikan berkualitas hingga tingkat lanjut di semua negara.	SDGs mencakup pendidikan vokasional dan literasi digital.
Kesehatan Anak	Fokus pada mortalitas anak di bawah 5 tahun di negara berpendapatan rendah.	Global, memperluas cakupan hingga anak muda dan kesehatan mental.	SDGs memasukkan NCDs (penyakit tidak menular) sebagai tantangan global.
Kesehatan Ibu	Fokus pada angka kematian ibu di negara berkembang.	Global, inklusi kesehatan seksual-reproduksi dan akses layanan universal.	SDGs menjangkau perempuan di negara maju yang masih mengalami kesenjangan layanan.
Penyakit Menular	HIV/AIDS, malaria, TBC, terutama di Afrika.	Penanggulangan penyakit menular + tidak menular (NCDs), cakupan global.	SDGs memperluas cakupan ke kanker, diabetes, dan penyakit jantung.
Kesetaraan Gender	Fokus pada partisipasi perempuan di negara berkembang.	Global, mencakup tindak kekerasan berbasis gender, pengakuan kerja rumah tangga, hak waris.	SDGs mengakui bahwa negara maju pun mengalami diskriminasi gender sistemik.
Lingkungan Hidup	Fokus pada akses air bersih, sanitasi dasar.	Global, cakupan lebih luas: iklim, keanekaragaman hayati, konsumsi-produksi.	SDGs menyorot negara industri dalam konteks jejak karbon dan energi terbarukan.
Kemitraan Global	Donor dari negara maju ke negara miskin.	Kemitraan multidimensi: perdagangan, keuangan, teknologi antara semua negara.	SDGs mendorong kerjasama South-South dan trilateral antar negara berkembang.

E. Perbandingan Indikator MDGs dan SDGs

1. Indikator yang ada di MDGs, tapi hilang di SDGs

Tabel 1.4 Indikator yang ada di MDGs, tapi hilang di SDGs

Indikator		Keterangan
1.1	Proporsi penduduk hidup < US\$1 per hari.	SDGs mengubahnya jadi indikator kemiskinan ekstrem & multidimensi, bukan hanya pendapatan absolut.
3.2	Rasio literasi perempuan dan laki-laki usia 15–24 tahun.	SDGs tidak pisahkan indikator ini, digabung dalam literasi umum.
4.3	Proporsi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak.	Di SDGs diganti jadi cakupan imunisasi dasar lebih luas, tidak spesifik hanya campak.
5.2	Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.	SDGs menggunakan cakupan layanan kesehatan reproduksi secara menyeluruh, tidak dipisah.
6.4	Jumlah anak yatim karena AIDS.	Tidak disebut dalam SDGs secara eksplisit. SDGs bahas dampak HIV/AIDS tapi bukan dalam bentuk ini.
7.4	Proporsi area air yang dilindungi.	SDGs tidak gunakan indikator ini secara langsung, melainkan pendekatan konservasi ekosistem air.
8.4	Tarif telekomunikasi/akses internet (khusus negara berkembang).	SDGs membahas digitalisasi tapi indikator spesifik ini dihapus.

2. Indikator baru dalam SDGs

Tabel 1.5 Indikator baru dalam SDGs

Indikator		Keterangan
Goal 7	Akses terhadap energi bersih dan terjangkau	Tidak ada dalam MDGs. SDGs mengukur rasio rumah tangga yang memiliki listrik & proporsi energi terbarukan.
Goal 10	Ketimpangan dalam dan antarnegara (Gini ratio, transfer migran).	Tidak ada dalam MDGs yang hanya fokus pada kemiskinan absolut.
Goal 12	Konsumsi dan produksi berkelanjutan Baru muncul di SDGs.	Mengukur efisiensi sumber daya dan limbah makanan.
Goal 13	Aksi terhadap perubahan iklim MDGs tidak menyebut iklim.	SDGs ukur adaptasi, emisi CO ₂ , kebijakan mitigasi.
Goal 14 & 15	Laut dan daratan (keanekaragaman hayati, deforestasi, laut tercemar).	Dipecah lebih detail dalam SDGs, MDGs hanya memiliki satu indikator lingkungan umum.
Goal 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan.	SDGs ukur korupsi, partisipasi publik, akses keadilan. Tidak ada padanannya di MDGs.
Goal 17	Kolaborasi teknologi & pembiayaan.	SDGs jauh lebih spesifik dalam indikator kerjasama, termasuk statistik, data, dan teknologi informasi.

F. Kesulitan yang Dihadapi dalam Penerapan MDGs dan SDGs

Penerapan Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi berbagai tantangan yang bersifat sistemik dan struktural. Dalam konteks MDGs, kendala utama terletak pada pendekatan yang top-down, di mana target global tidak sepenuhnya merefleksikan kebutuhan dan kapasitas lokal. Di Indonesia, meskipun beberapa indikator MDGs seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan angka partisipasi sekolah dasar menunjukkan kemajuan signifikan, masih terdapat kesenjangan dalam hal akses layanan dasar di wilayah terpencil akibat lemahnya koordinasi antar sektor dan antar level pemerintahan (Bappenas, 2015). Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas dan cakupan data, serta kurangnya keterlibatan masyarakat sipil menjadi hambatan utama dalam mencapai target MDGs. Saat transisi menuju SDGs, tantangan menjadi semakin kompleks. SDGs memuat 17 tujuan dan 232 indikator yang menuntut sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang jauh lebih komprehensif. Di Indonesia, hanya 85 indikator yang memiliki padanan langsung dalam sistem statistik nasional, sementara sisanya masih berupa proksi atau belum terukur secara konsisten (Bappenas, 2021). Koordinasi lintas lembaga dan lintas tingkat pemerintahan, kebutuhan harmonisasi data, serta pembiayaan yang inklusif menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan SDGs secara efektif. Di negara berkembang lainnya seperti Nigeria dan Bangladesh, kendala serupa muncul dalam bentuk kapasitas kelembagaan yang lemah, ketergantungan pada bantuan luar negeri, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi sistem pembangunan yang kompleks.

G. Perubahan terhadap Kebijakan Ekonomi dan Sosial Akibat Transisi MDGs dan SDGs di Indonesia dan Negara Berkembang

Transisi dari MDGs ke SDGs telah memicu perubahan signifikan dalam arah dan pendekatan kebijakan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang. Dalam kerangka MDGs, kebijakan pembangunan cenderung bersifat sektoral dan terfokus pada penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, dengan hadirnya SDGs, pendekatan pembangunan menjadi lebih terintegrasi dan menekankan pada keberlanjutan lintas sektor, partisipasi multipihak, dan kesetaraan antar wilayah. SDGs juga mendorong lahirnya forum kolaboratif seperti SDGs Knowledge Hub dan integrasi data lintas kementerian. Di negara berkembang lainnya seperti Kenya dan Kolombia, transisi ini mengakibatkan pergeseran dari pendekatan pembangunan berbasis bantuan menuju penguatan investasi domestik, inovasi teknologi, dan peningkatan tata kelola berbasis data terbuka. Perubahan ini menandai komitmen untuk menjadikan pembangunan bukan hanya sebagai upaya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan penguatan institusi yang demokratis. Dengan demikian, SDGs tidak hanya memperluas ruang lingkup pembangunan, tetapi juga menuntut reformasi struktural dalam kebijakan nasional agar lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang.

SIMPULAN

Transformasi dari MDGs ke SDGs merupakan tonggak penting dalam evolusi kerangka pembangunan global. Perubahan ini tidak hanya menambah jumlah tujuan dan indikator, tetapi juga merepresentasikan pergeseran pendekatan dari model pembangunan yang sempit dan berorientasi pada negara berkembang menjadi pendekatan universal yang menekankan keberlanjutan, keadilan, dan kolaborasi multipihak. MDGs berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses

dasar terhadap pendidikan dan kesehatan, namun tidak sepenuhnya mencakup isu-isu struktural seperti ketimpangan dan degradasi lingkungan. SDGs hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menambahkan tujuan seperti aksi iklim, energi terbarukan, ketimpangan sosial, serta perdamaian dan kelembagaan. Di Indonesia, peralihan ini telah mendorong integrasi yang lebih kuat antara perencanaan pembangunan nasional dan agenda global, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti kompleksitas indikator, koordinasi lintas sektor, dan pendanaan. Keberhasilan implementasi SDGs sangat bergantung pada komitmen politik, partisipasi publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2016). National Pathways to The Sustainable Development Goals (SDGs): A Comparative Review of Scenario Modelling Tools. *Environmental Science & Policy*, 199–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.09.008>
- Aziz, F., Tahir, F., & Qureshi, N. A. (2021). Millennium Development Goals (MDGs-2000-2015) to Sustainable Development Goals (SDGs-2030): A Chronological Landscape of Public Sector Health Care Segment of Pakistan. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 71(2 B), 596–601. <https://doi.org/10.47391/JPMA.394>
- Birch, E. L. (2016). A Midterm Report: Will Habitat III Make a Difference to the World's Urban Development? *Journal of the American Planning Association*, 398–411. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/01944363.2016.1216326>
- Cutter, A. (2016). How States Exerted Power to Create the Millennium Development Goals and the Post-2015 Development Agenda. *Third World Quarterly*, 37(5), 771–787. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1111757>
- Diouf, G. (2019). Millenium Development Goals (Mdgs) and Sustainable Development Goals (Sdgs) in Social Welfare. *International Journal of Science and Society*, 1(4), 5. <https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/144/128>
- Elder, M., Bengtsson, M., & Akenji, L. (8 C.E.). An Optimistic Analysis of The Means of Implementation for Sustainable Development Goals: Thinking About Goals as Means. *Sustainability*, 9(962). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su8090962>
- Fukuda-Parr, S. (2016). From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: Shifts in Purpose, Concept, and Politics of Global Goal Setting for Development. *Gender & Development*, 24(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1145895>
- Jacob, K., Kanie, N., & Biermann, F. (2020). Governance for Sustainable Development: Taking Stock and Looking Ahead. *Sustainability Science*, 15(6), 1385–1399. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11625-020-00713-6>
- Kroll, C., Warchold, A., & Pradhan, P. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs): Are We Successful in Turning Trade-Offs Into Synergies? *Palgrave Communications*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41599-019-0335-5>

- Kumar, S., Kumar, N., & Vivekadish, S. (2016). Millennium Development Goals (MDGs) to Sustainable Development Goals (SDGs) Addressing Unfinished Agenda and Strengthening Sustainable Development and Partnership. *Indian Journal of Community Medicine*, 41(1), 1–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.4103/0970-0218.170955>
- Le Blanc, D. (2015). Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as A Network of Targets. *Sustainable Development*, 23(3), 176–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sd.1582>
- Leal Filho, W., & Pretorius, R. (2019). SDGs in The Context of African Development. *Journal of African Interdisciplinary Studies*, 3(2), 1–14.
- Nations, U. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Nilsson, M., Griggs, D., & Visbeck, M. (2016). Map the interactions between Sustainable Development Goals. *Nature*, 534(7607), 320–322. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/534320a>
- Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P. (2017). A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions. *Earth's Future*, 5(11), 1169–1179. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/2017EF000632>
- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2020). *The Sustainable Development Goals and COVID-19*. Cambridge University Press.
- Sianes, A., Jerez, D. M., & Ariza-Montes, A. (2022). Impact of the Sustainable Development Goals on the academic research agenda: A bibliometric analysis. *PLoS ONE*, 17(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264440>
- Stafford-Smith, M., Griggs, D., Gaffney, O., Ullah, F., Reyers, B., Kanie, N., & O'Connell, D. (2017). Integration: The Key to Implementing the Sustainable Development Goals. *Sustainability Science*, 12(6), 911–919. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11625-016-0383-3>
- Stubs, B. (2017). MDGs and SDGs Lessons Learned and Moving Forward. *Journal of Political Inquiry*, 2. <https://jpinyu.com/wp-content/uploads/2017/05/MDGs-and-SDGs.pdf>
- UN Women. (n.d.). *Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018%0A>
- UNDP. (2017). South-South and Triangular Cooperation in The Context of The 2030 Agenda. *United Nations Development Programme*. <https://www.undp.org/publications/south-south-and-triangular-cooperation>
- UNESCO. (2016). Global Education Monitoring Report: Education for People and Planet: Creating Sustainable Futures for All. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245752>
- Urban-Fuentes, M. A., Martínez-Piedra, R., & Muñoz-Sánchez, J. L. (2017). The Transition from Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals: A Perspective from Social Determinants of Health. *Gaceta Médica de México*, 153(3), 368–373.

- Walsh, P. P., Banerjee, A., & Murphy, E. (2022). The UN 2030 Agenda for Sustainable Development. *In Sustainable Development Goals Series*, 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-07461-5_1
- Wambugu, S. N. (2018). Achieving Sustainable Development Goals in Sub-Saharan Africa: A Review of Progress and Challenges. *African Journal of Economic Review*, 6(2), 34–50.
- Weitz, N., Carlsen, H., Nilsson, M., & Skånberg, K. (2018). Towards Systemic and Contextual Priority Setting for Implementing The 2030 Agenda. *Sustainability Science*, 13(2), 531–548. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0>
- Wiesen, C., & Prokop, M. (2015). From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities for The Evaluation Community. *Evaluation Connections*, (Spring), 52–58.
- Woodbridge, M. (2015). From MDGs to SDGs: What are the Sustainable Development Goals? *ICLEI Briefing Sheets – Urban Issues*, 1(1), 4. <https://www.local2030.org/library/251>
- Yusuf, M. R., & Sulistyarningsih, D. (2022). Strategi Indonesia dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 17(3), 206–212. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jsep/article/view/23841>